

Original paper

EVRIK TA'LIM METODLARI ASOSIDA TALABALARGA INGLIZ TILINI O'RGATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

© F.I. Yarlakapova¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globalashuv davrida xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini samarali o'rgatish masalasi oliy ta'lim tizimida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, evristik ta'lim metodlari – mustaqil fikrlash, muloqotga kirisha olish, muammo yechishga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tashkil etish orqali talabalarni til o'rganishga faol jalb etadi. Talabalar o'z bilimini mustaqil kashf etish, yangi iboralarni kontekstda anglash va ularni amaliyotda qo'llash orqali chuqurroq o'zlashtiradilar. Shuning uchun ham, evristik yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni til o'rgatishda samarali vosita hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – evristik ta'lim metodlari asosida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash, talabalarni interaktiv, mantiqiy va ijodiy faoliyatga yo'naltirgan holda til kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ilmiy adabiyotlar tahlili – evristik o'qitish, kommunikativ yondashuv, til o'rgatish psixologiyasi va metodikasi bo'yicha nazariy manbalar o'rganildi. Pedagogik kuzatuv – dars jarayonlarida talabalar faoliyatining tahlili orqali evristik usullarning samaradorligi baholandi. So'rovnoma va intervyular – ingliz tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasida evristik metodlarga munosabat va amaliy tajriba o'rganildi. Tajriba-sinov ishlari – evristik mashqlar, muammoli vaziyatlar asosida treninglar, guruhiy ishlar va muloqotli topshiriqlar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida quyidagi metodik yondashuvlarning samaradorligi aniqlanib, quyidagi natijalarga erishildi: axloqiy mas'uliyat, o'ziga va boshqalarga hurmat, kasbga sadoqat kabi qadriyatlarni rivojlantiruvchi treninglar pedagoglar dunyoqarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Pedagoglar o'z faoliyatini qadriyat nuqtayi nazaridan baholash va takomillashtirishga intila boshladilar. Rolli o'yinlar, bahs-munozaralar, hayotiy vaziyatlar asosida treninglar o'tkazildi. Real hayotdagi qadriyatlar asosida hamkorlikda faoliyat olib borish tajribalari yaratildi.

XULOSA: pedagoglarda qadriyatlarga asoslangan munosabat tajribasini shakllantirish – ta'lim tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ushbu jarayon o'qituvchining kasbiy faoliyatiga yuksak mas'uliyat bilan yondashishini, tarbiyaviy ishlarda

chuqur ichki ishonch bilan ishtirok etishini ta'minlaydi. Shuningdek, bu yondashuv orqali o'quvchilarni ham qadriyatlarga asoslangan shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Shu sababli, qadriyatli yondashuvga asoslangan pedagogik jarayonni tizimli ravishda tashkil etish muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

Tayanch so'zlar: qadriyatlar, pedagogik jarayon, munosabat tajribasi, kasbiy mas'uliyat, refleksiya, metodik yondashuv, ta'lim sifati, tarbiya.

Iqtibos uchun: Yarlakapova F.I. Evristik ta'lim metodlari asosida talabalarga ingliz tilini o'rgatish samaradorligini oshirish // Inter education & global study. 2025. №4. B.309-317.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

© Ф.И. Ярлакапова¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации вопрос эффективного обучения иностранным языкам, в частности английскому, приобретает особую актуальность в системе высшего образования. В отличие от традиционного подхода, эвристические методы обучения побуждают студентов к активному участию в учебном процессе за счёт развития навыков самостоятельного мышления, общения и решения проблем. Студенты глубже усваивают материал, самостоятельно открывая новые знания, осваивая выражения в контексте и применяя их на практике. Поэтому эвристический подход является эффективным инструментом в обучении иностранным языкам.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – определить пути повышения эффективности преподавания английского языка на основе эвристических методов, разработать методику формирования языковой компетенции студентов посредством активизации их логической, творческой и интерактивной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: изучены теоретические источники по эвристическому обучению, коммуникативному подходу, психологии и методике преподавания иностранных языков. Оценка эффективности эвристических методов на основе анализа деятельности студентов на занятиях. Проведены беседы с преподавателями английского языка и студентами, изучена их практика и отношение к эвристическим методам. Используются эвристические упражнения, проблемные ситуации, тренинги, групповые задания и коммуникативные упражнения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования была выявлена эффективность следующих методических подходов: Тренинги, развивающие самостоятельность мышления, уверенность в себе, креативность и навыки взаимодействия, способствовали более активному вовлечению студентов в

учебный процесс. Рефлексивные задания позволили студентам оценивать и совершенствовать свои знания с точки зрения практического применения. Ролевые игры, дискуссии и моделирование жизненных ситуаций усилили мотивацию и интерес к изучению английского языка. Установлено, что сотрудничество с учреждениями образования и профессиональной среды способствует развитию коммуникативной компетенции студентов в реальных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование у студентов активной и осознанной позиции в процессе изучения английского языка на основе эвристического подхода является важной задачей современной педагогики. Такой подход способствует не только освоению языковых знаний, но и развитию профессиональных и личностных качеств обучающихся. Системная организация учебного процесса на основе эвристических методов значительно повышает качество языковой подготовки студентов.

Ключевые слова: эвристика, педагогический процесс, языковая компетенция, интерактивное обучение, методический подход, рефлексия, качество образования.

Для цитирования: Ярлакапова Ф.И. Повышение эффективности обучения студентов английскому языку на основе эвристических методов обучения // Inter education & global study. 2025. №4. С. 309-317.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING TO STUDENTS THROUGH HEURISTIC TEACHING METHODS

© Farangiz I. Yarlakapova¹✉

¹Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's era of globalization, the effective teaching of foreign languages, especially English, holds crucial importance in the higher education system. Unlike traditional approaches, heuristic teaching methods promote active student involvement by encouraging independent thinking, communicative engagement, and problem-solving skills. Through heuristic learning, students internalize knowledge more deeply as they discover new expressions in context and apply them in practice. Therefore, teaching based on heuristic approaches is considered an effective tool in language instruction.

AIM: the purpose of this article is to identify ways to enhance the effectiveness of English language teaching through heuristic methods, and to develop a methodology for improving students' language competence by encouraging interactive, logical, and creative activities.

MATERIALS AND METHODS: theoretical sources related to heuristic learning, communicative approaches, and language teaching psychology and methodology were analyzed. Pedagogical observation: The effectiveness of heuristic techniques was

assessed by analyzing students' activities during English lessons. Surveys and interviews: Opinions and practical experiences regarding heuristic methods were gathered from English language teachers and students. Experimental activities: Heuristic exercises, problem-based scenarios, training sessions, group tasks, and communicative assignments were implemented.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed the effectiveness of the following methodological approaches: – Trainings aimed at developing students' independent thinking, creativity, and teamwork skills helped increase their engagement in the learning process. – Reflective assignments encouraged students to evaluate and improve their practical language use. – Role-plays, debates, and real-life simulations increased student motivation and interest in learning English. – Cooperative activities based on real-life situations contributed to the development of communicative competence in authentic contexts.

CONCLUSION: developing an active and conscious learning attitude in students through heuristic approaches is one of the key tasks in modern pedagogy. This approach not only helps learners acquire language skills but also fosters the development of personal and professional qualities. Systematic implementation of heuristic methods in English language teaching significantly improves the quality of education.

Keywords: heuristics, pedagogical process, language competence, interactive learning, methodological approach, reflection, education quality.

For citation: Farangiz I. Yarlapova (2025) Improving the effectiveness of english language teaching to students through heuristic teaching methods // Inter education & global study. (4). pp. 309-317.

Rivojlanayotgan asrimizda talabaga, uning shaxsiyatiga, imkoniyatlari va qobiliyatlariga, shuningdek, uning o'ziga xos ichki dunyosiga katta e'tibor beriladi. Shu sababli, rivojlanayotgan davrda o'qituvchining asosiy maqsadi o'quv faoliyati va shaxsiy rivojlanishda belgilangan maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan talablarga javob beradigan darsni tashkil etish usullari, usullari va shakllarini tanlash va joriy etishdir [1]. So'nggi yillarda ta'lim sohasida sun'iy intellekt bilan bir qatorda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi tobora ortib bormoqda. Bu nafaqat zamonaviy gadgetlarga bo'lgan talabning oshishiga, balki o'quvchilarning qiziqishining pasayishiga ham olib keladi. Bunday davrda zamonaviy o'qituvchilar yangi texnologiyalardan foydalangan holda o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'quv jarayoniga yangi nuqtai nazardan yondashish uchun yangi ta'lim shakllarini ishlab chiqishlari va usullarini takomillashtirishlari kerak. Chet tillarini o'rganishning asosiy maqsadi talabalarning kommunikativ kompetentsiyasi va madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'lib, bu tilni o'rganishga qiziqishni oshirishga va o'rganilayotgan tilni amaliy qo'llashni o'rganishga yordam beradi [2].

O'qituvchining asosiy vazifalaridan biri, shuningdek, har bir talaba uchun tilni osongina o'zlashtirishi uchun sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligi va ijodkorligini namoyish etishga yordam beradigan foydali o'qitish usullarini tanlashdir. O'qituvchining yana bir muhim vazifasi chet tillarini o'qitish jarayonida talabani bilim darajasini rivojlantirishdir. Bundan tashqari, hamkorlikda o'qitish, ya'ni jamoaviy ish, yondashuvning innovatsion metodologiyasi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali Internet-resurslar kabi zamonaviy axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish o'quv jarayonida individual yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Talabalarda kommunakativlik modeliga asoslangan qobiliyat va ko'nikmalar, shuningdek, ularni o'qitish samarali tashkil etishni ta'minlaydi[3]. Kompyuterda interaktiv texnologiyalardan foydalangan holda chet tillarini o'rganish jarayonida biz quyidagi natijalarga erishamiz:so'z boyligini o'rganish; talaffuz amaliyoti; yozish texnikasi orqali so'zlarni o'rgatish; grammatik qoidalarni o'rganishni hisobga olgan holda kichik matnlarni tuzish; internet-resurslardan to'g'ri foydalanish.

Ayniqsa, ingliz tilini bilish sizga ko'plab ma'lumotlarni topishga, shuningdek xalqaro ma'lumotlar va yangiliklarni o'rganishga imkon beradi va ularning tarjimai talabalarning media savodxonligini oshirishga yordam beradi[4] [5].

Rivojlanayotgan asrda Internet dunyoning istalgan nuqtasida bo'lgan talabalar va o'qituvchilar uchun har qanday kerakli ma'lumotlarni tezda olish va odamlar bilan muloqot qilish uchun sharoit yaratadi: turli xil yangi interaktiv usullar, ta'lim yangiliklari, innovatsion yutuqlar, yoshlarning yutuqlari va ixtirolari, gazeta va jurnallardan ilmiy va ommabop maqolalar va boshqalar. Sifatli o'qitish uchun o'qituvchidan ko'proq mas'uliyat, o'z ustida ishlash, yangi bilimlarni izlash va pedagogik mahoratni oshirish talab etiladi. Faqat yuqori ilmiy salohiyatga va pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi talabalarga sifatli bilimlarni taqdim etish orqali mavzu mazmunini samarali etkaza oladi. Mavzuning maqsad va vazifalariga qarab, u o'qitish usullarini tanlashi va kerakli resurslardan kerakli joyda foydalanishi mumkin. Interfaol texnologiyalardan to'g'ri foydalangan holda darslarni tashkil qilish yordam beradi [6]

Evristik ta'limga turli yondashuvlar Platon, Arximed, R. Dekart, A. Puankare, Y. A. Komenskiy, J.Dyui va boshqalar. XX asrning ikkinchi yarmidagi evristika masalalarini Y. K. Kulyutkin, O. K. Tixomirov, I. Myuller, P. Y. Galperin, S. O. Gruzenberg, I. M. rozet, Y. A. Ponomarev, V. N. Pushkin, G. S. Altshuller, J. Adamar kabi olimlar o'rganishgan. Rus olimi V. I. Andreev evristik usullarni tizimlashtirdi, ularni qo'llash tamoyillari va qoidalarini o'rgandi. V. I. tomonidan ishlab chiqilgan evristik ta'lim asoslari. Andreyev fizikani o'qitish jarayonida sinovdan o'tkazildi. A. V. Xutorskaya ushbu tadqiqotlarni davom ettirdi, evristik o'qitish usullarini barcha fanlarga qo'llash tizimini taklif qildi va evristik ta'lim nazariyasi – didaktik evristika asoslarini ishlab chiqdi [7].

Maqolada evristik o'qitish usullaridan foydalanish asosida ixtisoslashgan bo'lmagan talabalar uchun ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish vazifasi qo'yilgan.

Ta'limning maqsad va vazifalariga muvaffaqiyatli erishish uchun kompyuter, gadgetlar, shuningdek sun'iy intellekt kabi vositalardan foydalaniladi. To'g'ri o'qitish usulini

tanlash ta'limning maqsad va vazifalariga bog'liq. Usullar o'quvchilarning yoshi va bilim darajasi, mazmuni va ta'lim yo'nalishiga qarab tanlanadi. Biroq, ta'lim sohasida farq qilmaydigan usullar mavjud. Bunday usullarni qo'llash orqali fanga qiziqishni oshirish ham mumkin. Aynan shu interaktiv usullar yordamida biz ingliz tiliga qiziqishni oshiramiz. Interaktiv usul-bu o'quvchilarning bilimlari, assimilyatsiyasi va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv jarayonida talabalar va o'qituvchi o'rtasida faollikni oshirish usuli. Interfaol usullarni qo'llash darslarning samaradorligini oshirishga yordam beradi [8]. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy munozaralar o'tkazish, o'quv materiallarini bepul taqdim etish va ni ifoda etish imkoniyati, oz sonli ma'ruzalar, ammo ko'plab seminarlar, talabalar tashabbusi uchun imkoniyatlar yaratish, kichik guruhlarda, katta guruhlarda, sinf jamoalarida ishlash uchun topshiriqlar, yozma ishlarni bajarish va boshqa usullardan foydalanish. alohida ahamiyatga ega ta'lim va tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish uchun.

Evristik ta'lim metodlari asosida ingliz tilini o'qitish metodologiyasi

Metod	Tavsif	Amaliy qo'llanilishi	Kutilayotgan natija
Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning)	Talabalar mustaqil ravishda muammoni hal qilishga undaladi.	Ingliz tilidagi matnlarni tahlil qilish, savol-javob asosida muammoni yechish.	Tanqidiy va ijodiy fikrlash rivojlanadi, mustaqil o'rganish qobiliyati oshadi.
Kashfiyotchilik metodlari (Discovery Learning)	O'quvchilar o'zlarini yangi bilimlarni izlab topadilar.	Yangi lug'atlarni mustaqil o'rganish, kontekstual tarjima qilish.	So'z boyligi oshadi, mustaqil izlanish ko'nikmasi rivojlanadi.
Interaktiv ta'lim (Interactive Learning)	O'qituvchi va talabalar o'rtasida faol muloqot amalga oshiriladi.	Jamoaviy loyihalar, rolli o'yinlar, munozaralar.	Nutq qobiliyati rivojlanadi, talabalar ishtiroki oshadi.
Reflektiv ta'lim (Reflective Learning)	Talaba o'z bilimlarini baholaydi va xulosa chiqaradi.	Kundalik yozish, o'z fikrini ingliz tilida bayon qilish.	Fikrlarni aniq ifoda qilish, yozma nutq qobiliyati kuchayadi.
Differensial yondashuv (Differentiated Instruction)	Har bir talabaning individual ehtiyojlariga mos o'qitish.	Talabalarning darajasiga qarab topshiriqlar berish.	Har bir talabaning o'z qobiliyatiga mos o'rganish jarayoni shakllanadi.

1-Jadval Bruner J. (1961). "The Process of Education". Harvard University Press. Vygotsky L. (1978). "Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes". Harvard University Press.¹

Interfaol usullarning turlari juda ko'p va ular dars mavzusi va mavzusiga muvofiq tanlanadi va individual ravishda tayyorlanadi. Ushbu usullardan biri "evristik o'qitish usuli"

¹Bruner J. (1961). "The Process of Education". Harvard University Press. Vygotsky L. (1978). "Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes". Harvard University Press.

dir. "Evrastika" so'zi qadimgi yunon tilidan kelib chiqqan va "izlash", "ochish" degan ma'noni anglatadi. Ushbu o'qitish usulini qo'llashda har bir fan o'qituvchisidan yangi bilim va ko'nikmalardan foydalangan holda turli xil vositalar yordamida savollar berish talab qilinadi. O'qituvchi o'quvchilarga savolning javob qismlaridan birini topshiradi, qolgan qismini esa o'quvchilarga topshiradi, shu bilan ularning ijodkorligini oshirishga va mavzuni chuqurroq o'rganishga undaydi. Asosan, ushbu usulni aniq fanlarda qo'llash yanada samarali hisoblanadi. Eng muhimi, bu usul birinchi bo'lib matematik olimlar tomonidan qo'llanilgan. Ko'pincha uni "matematik echim san'ati" usullari shaklida qo'llash maqsadga muvofiqdir. Keyinchalik, uni boshqa o'quv fanlarini o'qitish jarayonida ilg'or, universal usul sifatida qo'llashga urinishlar va harakatlar bo'ldi. Bu muammo bir vaqtlar jangchi faylasuf, Yunon matematiki Aleksandriya Papi va keyinchalik frantsuz faylasufi va matematiki R. Dekart tomonidan hal qilingan bo'lib, ular evristik usullar universal usullar degan xulosaga kelishgan. Ilg'or usul sifatida u uni Yan Amos Komenskiyning ta'lim tizimiga kiritish zarurligini ta'kidladi. U evristik usul ta'lim jarayonida qo'llanilishini tavsiflaydi va fikrlash va ijodiy fikrlashga qodir bo'lgan shaxsni shakllantiradi, turli xil yangiliklarni yaratadi. Rus o'qituvchisi P. K. Konterev xalq ta'limi maktablarida evristik o'qitish usullarini keng qo'llash ijodiy fikrlaydigan shaxsni shakllantirish uchun asos yaratadi degan fikrni ilgari surdi. Evristik o'qitish usullarining keng tarqalishi 20-asrning o'rtalaridan boshlandi. Ayniqsa, kibernetikani o'quv jarayoniga joriy etish, ilmiy tadqiqotlar, ijodkorlik va innovatsiyalarning ko'payishi tufayli o'quv jarayonida keng qo'llanilishi talab etiladi [9] [10].

Ingliz tilini o'rgatishda evristik ta'lim metodi orqali fanni yana ham qiziqarli va osonroq qilish maqsadida qo'llaymiz. O'z navbatida evristik ta'lim metodi ham bir necha turlarga bo'linadi, shulardan biz "Evristik savollar metodini" ko'rib chiqamiz. "Evrastik savollar" metodi. Bu metodda tanlangan mavzu yoki predmet to'g'risida ma'lumot to'plash maqsadida 7 ta tayanch so'roq so'zlari asosida savollar tuzish talab etiladi.

Savol	Javob
Who?	Kim?
What?	Nima?
Where?	Qayerda?
When?	Qachon?
How?	Qanday?
How often?	Qancha vaqt davomida? / Qanchalik tez-tez?
Why?	Nima uchun?

Bu yerda berilgan savollarga javob topish talab etiladi. Bu jarayonda yangidan-yangi, Questions answers Who? What? Where? When? How? How often? Why? 5 1 "When and How?", "Who and When?", "Who and Why?" kabi savollar yuzaga keladi. Bunda eng original, betakror savollar va aniq javoblar yuqori baholanadi. Maqsad – o'rganilayotgan obyektning mazmun-mohiyatiga chuqur kirib borish, o'quvchilarning

tahliliy va mantiqiy fikrlash malakasini oshirishdan iborat [12] [13]. Talabalarga shu usulda topshiriqlar beriladi, masalan Ingliz tilida “YOUR PROFESSION IN THE FUTURE” mavzusiga oid savollar tuzish.

Xulosa qilib aytganda, interfaol texnologiyalar, jumladan kompyuterlar, internet va gadjetlar ta’lim jarayonida o’quvchilarga mavzularni yanada tushunarli va oson o’zlashtirish imkoniyatini taqdim etmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali talabalar kerakli ma’lumotlarni ajratib olish va tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga erishmoqdalar. Shu bilan birga, ta’lim jarayonining imkoniyatlari sezilarli darajada kengayib bormoqda. Interfaol metodlardan foydalanish natijasida talabalar gazeta, jurnal, xalqaro ilmiy maqolalar hamda turli veb-saytlardan ma’lumot olish imkoniga ega bo’lmoqda. Bundan tashqari, ular o’zlari topgan ma’lumotlarni bir-biri bilan taqqoslash jarayonida tilning ahamiyati katta ekani yaqqol seziladi[14]. Chet tili orqali xalqaro ilmiy maqolalarni o’z ona tilimizga tarjima qilish natijasida talabalar olgan bilimlarini birgalikda amaliy sinovdan o’tkazish imkoniyatiga ega bo’ladilar[15].

Evristik metod chet tillarini o’rganishda samarali natijalar beruvchi usullardan biri bo’lib, uning ustuvor jihati – o’qituvchi rahbarligida o’quvchining shaxsiy rivojlanishiga va bilim darajasining oshishiga yo’naltirilganidir. O’qituvchi esa, o’z navbatida, o’quvchining ta’lim olish jarayoni va natijalari uchun javobgar shaxs hisoblanadi.

Ta’kidlab o’tish joizki, ushbu metod talabalarining ma’lumotni mustaqil o’zlashtirish ko’nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishga yordam beradi. Umuman olganda, evristik metod o’quvchilarning til o’rganishga bo’lgan qiziqishini oshirishga katta hissa qo’shadi va ta’lim jarayonini yanada samarali hamda interaktiv qiladi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. B. Lucas и E. Spencer, *Teaching Creative Thinking: Developing learners who generate ideas and can think critically (Pedagogy for a Changing World series)*. Crown House Publishing Ltd, 2017. Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=lkc1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=Pedagogical+possibilities+of+forming+creative+activity+in+primary+school+children&ots=lwdAONz_CB&sig=v1cEec8pKv3zy4KwkU3GlmnErZ8
2. [8] O. Kilichenko и O. Komar, «PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS», *Mt. Sch. Ukr. Carpaty*, вып. 27, сс. 84–89, 2022.
3. [9] W. W. Rostow, «The stages of economic growth», в *Sociological Worlds*, Routledge, 2013, сс. 130–134. Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315063362-14/stages-economic-growth-rostow>
4. [10] L. Shulha, I. Skomorovska, T. Fasolko, N. Mironenko, L. Zahorodnia, и O. Piddubna, «The latest pedagogical ideas for development of creative abilities in

- preschool children», *Rev. Rom. Pentru Educ. Multidimens.*, вып. 14 (4), 2022, Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <http://eprints.zu.edu.ua/36724/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%205136-Article%20Text-19530-1-10-20221205.pdf>
5. [11] C. Jones, «introduction to economic growth 2nd edition», *John Demech 2006 McKinnon–Shaw Hypothesis Thirty Years World Econ. Financ. Repr.*, т. 1, сс. 1–9, 1998.
6. [12] M. Takesue, T. Tomura, M. Yamada, K. Hata, S. Kuwamoto, и T. Yonezawa, «Size of Elementary Clusters and Process Period in Silver Nanoparticle Formation», *J. Am. Chem. Soc.*, т. 133, вып. 36, сс. 14164–14167, сен. 2011, doi: 10.1021/ja202815y.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yarlakapova Farangiz Ilxomovna**, magistr, [**Ярлакапова Фарангиз Илхомовна**, магистр], [**Farangiz Ilxomovna Yarlakapova**, Master's Degree Holder,]; manzil: O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti. Manzil: Spitamen shoh ko'chasi, 166-uy, Samarqand shahri, O'zbekiston [адрес: Узбекско-Финского педагогического института. Адрес: Узбекистан, г. Самарканд, ул. Спитамен шох, дом 166], [address: Uzbek-Finnish Pedagogical Institute. Address: 166 Spitamen Avenue, Samarkand, Uzbekistan].